

O USO DE PSICOFÁRMACOS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE

Jovana Carla Alves da Silva¹

Rafael Alves da Silva²

¹Acadêmica de Psicologia, Faculdade de Psicologia, Universidade de Rio Verde, Goiás. Contato: jovana.carlaa@gmail.com

²Farmacêutico, Residência Multiprofissional em Saúde, Atenção ao Paciente Crítico, Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais.

Recebido em: 20/11/2018 – Aceito em: 09/04/2019

Resumo: O objetivo desta pesquisa bibliográfica foi descrever os principais agentes psicofármacos utilizados por profissionais de saúde por meio de uma revisão integrativa da literatura. Os psicofármacos mais frequentemente citados na amostra de artigos investigada foram os benzodiazepínicos e os antidepressivos inibidores seletivos de reuptake da serotonina.

Palavras-chave: Psicofarmacologia. Profissionais de Saúde. Benzodiazepínicos. Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina. Estresse Ocupacional.

Abstract: The objective of this bibliographic research was to describe the main psychotropic agents used by health professionals through an integrative literature review. The psychopharmacological agents most frequently cited in the investigated sample were benzodiazepines and selective serotonin reuptake inhibitors.

Keywords: Psychopharmacology. Health Care Provider. Benzodiazepines. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Occupational Stress.

1. INTRODUÇÃO

Os medicamentos que compõem a classe considerada como psicotrópicos ou psicofármacos foram desenvolvidos pela indústria farmacêutica para fins terapêuticos de estabilização do sistema nervoso central (SCAVONE; GORENSTEIN, 1999). Há medicamentos desta classe que possuem efeito depressor do sistema nervoso central agindo de forma a deixar o paciente menos inquieto. A prescrição ao paciente de medicamentos desta classe engloba diversos fármacos que podem possuir ações específicas para o manejo de determinada condição, tais como os ansiolíticos. Atualmente, são encontrados psicotrópicos de ação farmacológica híbrida, onde primeiramente se tem uma das ações desejadas, sendo ela depressora, e, posteriormente, inicia à segunda ação, a ansiolítica.

Tendo em vista o cenário contemporâneo repleto de exigências, o ritmo e estilo de vida cada vez mais estressante e difícil em diversos contextos, as pessoas têm

buscado no uso de psicotr3picos solu73es acess3veis para contornar a ansiedade decorrente dessas viv4ncias (SINHA, 2001; SINHA, 2008;). A associa73o entre estresse, seja ele agudo ou cr3nico, e o abuso de subst4ncias aditivas est4 bem estabelecida na literatura (SINHA, 2001; SINHA, 2008). Especificamente, o estresse ocupacional tem sido correlacionado com o abuso de psicof4rmacos por profissionais de sa7de (OLIVEIRA et al., 2014; JUNQUEIRA et al., 2018).

De acordo com o Minist3rio da Sa7de (MS), as subst4ncias entorpecentes, psicotr3picas, precursoras e outras sujeitas a controle especial no pa3s, est4o contidas na portaria n3 344/1998, recebendo atualiza73es constantes quanto a disposi73es destas substancias para acesso e comercializa73o. A portaria regulamenta, dentre outras a73es, a prescri73o e comercializa73o destas subst4ncias, sendo prescrita por profissional m3dico em receitu4rio especial de acordo com a classe terap4utica que a subst4ncia pertence (BRASIL, 1998).

Os f4rmacos psicoativos s4o medicamentos amplamente prescritos em determinadas situa73es em todo o mundo, sendo indicado para o controle de determinadas condi73es, demonstrando efic4cia na maioria dos casos de uso. Todavia, o uso de forma abusiva e a automedica73o podem acarretar outras a73es de teor secund4rio, de car4ter diferencial da a73o inicial relacionada ao uso, implicando em uma consider4vel cautela e sobre questionamentos ao usu4rio relacionados ao seu uso (SIM3ES, FARACHE-FILHO, 1988; FERRAZA, ROCHA, LUZIO, 2013).

Os psicof4rmacos apresentaram e ainda apresentam significativa inova73o no mercado farmac4utica pelos consider4veis resultados em fun73o da melhora nos diagn3sticos de transtornos psiqui4tricos, al3m da melhora cl3nica sobre indica73es terap4uticas j4 existentes (SIM3ES, FARACHE-FILHO, 1988; FERRAZA, ROCHA, LUZIO, 2013). Por3m, atualmente o foco no desenvolvimento de f4rmacos psicoativos est4 concentrado para o controle de humor, comportamento e emo73es.

Na terap4utica, como fator de observa73o, 3 considerado o prolongamento do tratamento medicamentoso da depress4o, observado na depress4o na fase final de vida e em fun73o de limita73es f3sicas e sociais da idade, principalmente (PRADO et al., 2017).

Doen73as que acometem o sistema nervoso central representam cerca de 10 por cento das doen73as decorrentes no mundo, onde destas estima-se que 350 milh3es sofram de depress4o e 90 milh3es podem desenvolver rela73o de abuso de

medicamentos de ação psicotrópica no período de vigência do “Plano de Ação para a Saúde Mental 2013-2020”, da OMS (PRADO et al., 2017)

O uso de substâncias com ação sobre as atividades do sistema nervoso central, com exceção do álcool, representa cerca de 5 por cento de prevalência na população mundial. Isso corresponde a 243 milhões de pessoas, sendo que deste número, 27 milhões fizeram uso para fins não terapêuticos dessas substâncias (JUNQUEIRA et al., 2018).

Desde 1990 a OMS vem alertando que o consumo exacerbado e sem discriminação de medicamentos, onde se destaca os psicotrópicos, tem recebido atenção e tipificação como um grave problema pelos órgãos relacionados a vigilância. Sabe-se que a prevalência dessa condição tem se diferenciado em relação ao sexo, faixa etária e cargo desempenhado (OMS, 1990). Esse fator fica evidente quando associado ao consumo elevado entre profissionais que trabalham na área da saúde. Uma estratégia é a ampla comunicação entre usuários, prescritor e profissionais que permeiam o cuidado. Além da busca por orientação farmacêutica, que é amparada pela portaria 1.077/99 para atuação em saúde mental, a fim de elucidar dúvidas quanto ao tratamento e dos efeitos, visando o uso racional e correto destes tipos de medicamentos (BRASIL, 1999; LEITE, CORDEIRO, 2009).

Segundo Laaksonen et al. (2011) a compra de medicamentos psicotrópicos foi associado ao consumo para dormir em maior incidência para homens, principalmente, os que trabalham em regime de horas extras. Um fator destacado foram os motivos relacionados a compra de fármacos voltados ao tratamento de doenças relacionadas a depressão e a estados de ansiedade, sendo relacionado a rotina exaustivas de trabalho, uma das principais causas da compra e uso destas classes de medicamentos.

Estudo epidemiológico desenvolvido por Quintana et al. (2013) avaliado os medicamentos psicotrópicos de uso na cidade do Rio de Janeiro indica uma prevalência de uso significativa em mulheres, do que comparada com homens. Seu uso é referido em mulheres devido a incidência maior de desordens afetivas e sintomas emocionais, principalmente com o aumento da idade.

Um estudo realizado com usuários de unidade básico de saúde no país demonstrou taxa de uso de medicamentos psicotrópicos de 38,7% entre os 442 indivíduos entrevistados (TELLES FILHO et al., 2017). Houve a associação do uso de medicamentos deste gênero em indivíduos com idade igual ou superior a 60 anos,

apresentando transtornos mentais de diagnóstico comum, apresentando nível de escolaridade básico, e dentre outros fatores, a renda familiar acima de três salários mínimos (TELLES FILHO et al., 2017).

Elias e Navarro (2006) destacam que houve um intenso crescimento, ocorrendo dentre as décadas de 1970 e 1980, propiciando o crescimento da oferta de mão de obra, porém não obteve este aumento uma oportunidade de melhoria das circunstâncias que cerceavam o trabalho. Tal fator pode ser observado em alguns setores de trabalho, sendo uma delas a área de saúde. Este movimento aconteceu de maneira simultânea com a reforma psiquiátrica no Brasil (VICENTE et al, 2013).

Diversos estudos apresentam que os profissionais que lidam com serviço na área da saúde estão sujeitos a fatores que fomentam no uso de substâncias de caracterização psicotrópica, onde se destacam os motivos relacionados a condição de trabalho, à extenuante carga horário a ser cumprida, a inexistência de ações de assistência para questões psicossociais relacionadas ao processo de trabalho, no processo do cuidar do outro e na proeminência da morte do paciente que recebe seus cuidados (OLIVEIRA et al., 2014; JUNQUEIRA et al., 2018).

Ademais, na literatura os estudos ainda são recentes e não contempla profundamente a temática, uma vez que tão poucas investigações para avaliação associado ao uso abusivo de medicamentos psicotrópicos entre profissionais da área da saúde, e de relevância para a influência do sexo.

Desse modo, o objetivo do presente estudo foi descrever o uso de psicofármacos por profissionais de saúde por meio de uma revisão integrativa da literatura.

2. MÉTODO

O presente estudo foi uma revisão integrativa da literatura. A pergunta norteadora da revisão integrativa foi: quais são os psicofármacos mais utilizados por profissionais de saúde?

A busca dos artigos científicos foi realizada nas bibliotecas virtuais Lilacs, MEDLINE e SciELO. Os seguintes descritores, extraídos dos descritores em ciências da saúde (DECS), foram utilizados como termos de busca: “*psicofármacos*”, “*profissionais de saúde*” e “*abuso de drogas*”. Os critérios de inclusão foram: 1) data de publicação nos últimos dez anos; 2) artigos descrevendo estudos epidemiológicos e de revisão da literatura; 3) artigos publicados em português ou inglês.

Os resultados dos artigos produzidos pelas bases de dados e que satisfizerem a todos os três critérios de inclusão foram lidos totalmente. Os dados relacionados aos psicofármacos utilizados por profissionais de saúde descritos por cada um dos artigos selecionados foram registrados em uma tabela e, posteriormente, categorizados e quantificados.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A busca nas bibliotecas virtuais, a partir dos termos de busca e dos critérios de seleção, produziu seis artigos descrevendo os psicofármacos utilizados por profissionais de saúde. O Quadro 1 mostra a frequência de citação de psicofármacos nos estudos analisados.

QUADRO 1 - Frequência de citação de psicofármacos utilizados por profissionais de saúde na literatura investigada.

Psicofármacos	Estudos
Benzodiazepínicos	Lima et al. (2008); Monteiro (2008); Brunoni et al. (2013); Prado et al. (2017); Santana et al. (2017); Nasario e Silva (2018).
Antidepressivos	Lima et al. (2008); Prado et al. (2017).
Tranquilizantes	Santana et al. (2017).
Opiáceos	Santana et al. (2017).

Fonte: Os autores

Os resultados indicaram o predomínio do uso de benzodiazepínicos por profissionais de saúde, principalmente do clonazepam (MONTEIRO, 2008; NASARIO e SILVA, 2016). Entre os antidepressivos, predominou uso da fluoxetina (PRADO et al., 2017).

No Brasil, de 2007 a 2010, verificou-se que os princípios ativos com maior consumo foram o clonazepam, bromazepam e alprazolam, com nomes comerciais de Rivotril®, Lexotan® e Frontal®, sendo todos pertencentes a classe terapêutica dos benzodiazepínicos (NASARIO e SILVA, 2016). O uso exacerbado de medicamentos é um fato na sociedade atual, sendo que determinadas classes, como os psicofármacos, geram preocupações entre as autoridades de saúde. Afinal, sabe-se que a utilização prolongada de fármacos análogos a essa classe traz múltiplas consequências, como a

correlação direta com as dificuldades no desmame do tratamento com medicamentos psicotrópicos, além de poder causar diversos efeitos colaterais indesejáveis e provocar dependência química em determinados casos (LEITE, CORDEIRO, 2009; FERRAZA, ROCHA, LUZIO, 2013).

Mesmo nos dias de hoje, ainda se tem um estigma advindo da terapia medicamentosa com fármacos psicoativos. Isso se deve pela associação cultural com fatores como o tratamento com determinados medicamento de condições psiquiátricas. Atualmente se foge dessa construção, visto a gama de condições clínicas de indicação destes fármacos, estabelecendo um padrão de desmistificação de condições psiquiátricas, tanto pelo usuário, familiares e sociedade, demonstrando uma melhora na compreensão do uso da substância, do uso do serviço, e do tratamento entre o acesso aos resultados do cuidado e da terapia em uma era da reforma dos cuidados médicos voltados a área da saúde mental (AZEVEDO, MIRANDA, GAUDÊNCIO, 2009; VICENTE et al, 2013)

Seu uso precisa ser cuidadosamente acompanhado visto que o conhecimento de seus efeitos no sistema nervoso central, ainda constitui um grande desafio aos profissionais desta área. Outro ponto ressaltado é o processo de obtenção observado na aquisição deste tipo de medicação, mesmo sendo controlada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), exemplificado pelo estudo de Quintana et al. (2013), que indica que pode haver a obtenção de psicotrópicos de formas não convencionais e diretamente por profissionais não médicos, como dentistas, farmacêuticos, pastores, padres, além de pessoas de convívio diário, como familiares, amigos e outros.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) vem alertando que desde 2001 há um aumento gradativo de sujeitos com sofrimento psíquico no mundo. Tal fato incide no aumento no tratamento, onde se destaca o farmacológico, desta condição. Conforme citado em (NASARIO e SILVA, 2016). deve-se lembrar de que, a saúde mental é um direito do cidadão, o qual se encontra previsto na Constituição Federal (CF) para garantir bem-estar mental, além de integridade psíquica e pleno desenvolvimento intelectual e emocional (BRASIL, 2008).

No estudo realizado por Elias e Navarro (2006) com profissionais de enfermagem de um hospital-escola, observou-se a ocorrência de condições estressantes, além de relatos de sintomas físicos, como estresse, fadiga, aumento da pressão arterial, depressão. Um fator destacado pelos participantes desse estudo, foi o impacto do estresse ocupacional na vida pessoal, deixando a prática do trabalho uma função

voltada apenas para o provento do financeiro, e não de valores relacionados à satisfação.

No estudo de Elias e Navarro (2006), a maioria das entrevistadas negou, em um primeiro momento, a ocorrência de problemas de saúde. No entanto, com o decorrer das entrevistas muitas relataram a ocorrência de episódios de enxaqueca, estresse, irritação, desgaste físico, depressão, dores nas pernas, varizes e pressão alta. É interessante notar que tais queixas foram expostas como se não fossem problemas de saúde. Boa parte das entrevistadas relatou associação entre o alto nível de estresse imposto pelo trabalho e agravos no estado de saúde. Tais agravos eram aumentados quando, aos problemas profissionais, somam-se problemas de ordem pessoal.

A insatisfação, de acordo com os depoimentos, é frequente, e advinda pela não valorização do esforço em prol do trabalho desempenhado em condições não dignas de trabalho. Há ligação com a insuficiência de atividades de descanso e lazer pela alta carga de trabalho, sendo um fator de conformismo para algumas das entrevistadas. Realizar a prática do trabalho com mais satisfação é uma vontade em comum frente às obrigações e deveres que o cotidiano da função necessita (ELIAS; NAVARRO, 2006).

Resultados semelhantes foram descritos no estudo de Oliveira et al. (2014), segundo o qual o estresse ocupacional em profissionais de enfermagem esteve associado ao seguinte percentual de participantes do estudo que relataram ter utilizado ansiolíticos: 42,9% usaram ansiolíticos alguma vez na vida; 19,9% no último ano; e 9,9% no mês da coleta de dados do estudo.

O uso de medicamento psicoativo é indicado apenas para finalidades terapêuticas, sendo sua aquisição controlada de forma rígida por diversas medidas, podendo ser apenas dispensado por receituário médico adequado e sob considerações do farmacêutico do estabelecimento (BRASIL, 1998).

Neste contexto, a conscientização que a dependência da medicação pode gerar ainda é um fator que não é explorado em sua totalidade na cadeia de disponibilização do fármaco. De acordo com Lopez-Peig et al. (2006), o não tratamento adequado de algum tipo de transtorno que envolve a saúde mental gera além das repercussões sociais, psicológicas e econômicas, fatores incapacitantes a uma população ativa e que desempenha a prática de serviços de forma plena, implicando em gastos com o auxílio e recuperação do mesmo para suas atividades cotidianas.

Silveira e Vieira (2009) identificam três formas de manejo profissional sobre a saúde mental em atenção primária saúde, sendo expansível para as demais esferas de

cuidado ao paciente. Primeiramente se têm a realização de atendimentos que envolvam a ação psicoterápica e o manejo por uso de medicamentos, com a realização da prática de ações que promovam a promoção e prevenção de participação coletiva dos usuários e por da demarcação e ações com enfoque na dependência química.

A partir do exposto, vincular o uso de psicofármacos e a psicoterapia é um dos meios mais eficientes de abordar as causas. A prática de ações realizadas por meio de práticas grupais de conscientização da promoção e prevenção a saúde mental também deve ser reforçada. Tais práticas propiciam um melhor manejo da condição clínica do usuário devido o sinergismo idealizado na terapia.

A medicalização do psíquico, referindo um tratamento aos sintomas subjetivos do indivíduo com cuidados terapêuticos análogos a patologia orgânica, em suma objetiva. Estabelecem-se preceitos para que a medicina, de forma objetiva, possa se adaptar ao modo de viver da sociedade, legislar e normatizar sobre os seus mais diferentes comportamentos, que resvala diretamente na subjetividade do sujeito (CALAZAN; LUSTOZA, 2008).

Em outras palavras, se tem uma banalização da prescrição e do uso de psicofármacos encontram-se intrinsecamente ligadas ao momento histórico atual e às suas características sociais, econômicas, comportamentais e propriamente a modernidade, sendo referidas, em alguns casos, por um diagnóstico homogêneo, limitado e não contemplante das propriedades individuais do ser (ROCHA, WERLANG, 2013; FERRAZA, ROCHA e LUZIO, 2013).

Além disso, as organizações de prestação de serviços de saúde contribuem para a ocorrência de abuso de psicofármacos associado ao estresse ocupacional, pois não levam em consideração o estado emocional dos profissionais de saúde, cobram constantemente por produtividade e, muitas vezes, não oferecem condições de trabalho apropriadas.

4. CONCLUSÃO

Os principais psicofármacos utilizados por profissionais de saúde são os benzodiazepínicos e os antidepressivos. Deve haver o acompanhamento do uso do fármaco por profissionais para a melhoria da sua experiência com o tratamento, sendo de destaque a terapia psicológica em consonância com a farmacológica.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AZEVEDO, D. M.; MIRANDA, F. A. N. ; GAUDÊNCIO, M. M. P.. Percepções de familiares sobre o portador de sofrimento psíquico institucionalizado. **Escola Anna Nery**, [s.l.], v. 13, n. 3, p.485-491, set. 2009. GN1 Genesis Network. <http://dx.doi.org/10.1590/s1414-81452009000300005>.
- BRASIL. Portaria 344, de 12 de maio de 1998. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, Poder Executivo, 31 dez. 1998.
- BRASIL. Portaria nº 1077, de 24 de agosto de 1999. Implanta o Programa para a Aquisição dos Medicamentos Essenciais para a área de Saúde Mental. *Diário Oficial da União*, 25 ago. 1999.
- BRUNONI, A. R. et al. Patterns of benzodiazepine and antidepressant use among middle-aged adults. The Brazilian longitudinal study of adult health (ELSA-Brasil). **Journal of Affective Disorders**, [s.l.], v. 151, n. 1, p.71-77, out. 2013. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1016/j.jad.2013.05.054>.
- CALAZANS, R.; LUSTOZA, R. Z. A medicalização do psíquico: os conceitos de vida e saúde. **Arq. bras. psicol.**, Rio de Janeiro , v. 60, n. 1, p. 124-131, abr. 2008 . Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-52672008000100011&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 nov. 2018.
- ELIAS, M. A.; NAVARRO, V. L. A relação entre o trabalho, a saúde e as condições de vida: negatividade e positividade no trabalho das profissionais de enfermagem de um hospital escola. **Revista Latino-americana de Enfermagem**, [s.l.], v. 14, n. 4, p.517-525, ago. 2006. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0104-11692006000400008>.
- JUNQUEIRA, M. A. B. et al . Sintomas depressivos e uso de drogas entre profissionais da equipe de enfermagem. **Esc. Anna Nery**, Rio de Janeiro , v. 22, n. 4, e20180129, 2018 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452018000400207&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 nov. 2018. Epub 09-Ago-2018. <http://dx.doi.org/10.1590/2177-9465-ean-2018-0129>.
- LAAKSONEN, M. et al. Working conditions and psychotropic medication: a prospective cohort study. **Social Psychiatry And Psychiatric Epidemiology**, [s.l.], v. 47, n. 4, p.663-670, 29 mar. 2011. Springer Nature. <http://dx.doi.org/10.1007/s00127-011-0372-x>.
- LEITE, S. N; CORDEIRO, B. C. A interdisciplinaridade na promoção do uso racional de medicamentos. **Ciência, Cuidado e Saúde**, [s.l.], v. 7, n. 3, p.339-403, 6 mar. 2009. Universidade Estadual de Maringá. <http://dx.doi.org/10.4025/ciencucuidsaude.v7i3.6519>
- LIMA, M. C. P. et al. Transtornos mentais comuns e uso de psicofármacos: impacto das condições socioeconômicas. **Revista de Saúde Pública**, [s.l.], v. 42, n. 4, p.717-723, ago. 2008. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s0034-89102008005000034>.
- LÓPEZ-PEIG, C. et al. ¿Quién controla a los enfermos tratados con fármacos psicótropos en atención primaria? **Atención Primaria**, [s.l.], v. 37, n. 8, p.446-451, maio 2006. Elsevier BV. <http://dx.doi.org/10.1157/13088884>.
- NASARIO, M.; SILVA, M. M. O consumo excessivo de medicamentos psicotrópicos na atualidade. **Artigo científico- Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí**, 2014.
- OLIVEIRA, E.B. et al. Estresse ocupacional e o consumo de ansiolíticos por trabalhadores de enfermagem. **Revista Enfermagem UERJ**, v. 22, n. 5, p. 615-621, 2014. Doi: 10.12957/reuerj.2014.15510.

OMS/OPAS: Organização Mundial de Saúde/Organização Panamericana de Saúde. **Declaração de Caracas**. Conferência Regional para a Reestruturação da Atenção Psiquiátrica na América Latina no Contexto dos Sistemas Locais de Saúde (SILOS). 1990 nov 14; Caracas, Venezuela. Caracas; 1990.

PRADO, M. A. M. B. do et al. Uso de medicamentos psicotrópicos em adultos e idosos residentes em Campinas, São Paulo: um estudo transversal de base populacional*. **Epidemiologia e Serviços de Saúde**, [s.l.], v. 26, n. 4, p.747-758, nov. 2017. Instituto Evandro Chagas. <http://dx.doi.org/10.5123/s1679-49742017000400007>.

QUINTANA, M. I. et al. Epidemiology of Psychotropic Drug Use in Rio de Janeiro, Brazil: Gaps in Mental Illness Treatments. **PLoS One**, [s.l.], v. 8, n. 5, p.1-7, 14 maio 2013. Public Library of Science (PLoS). <http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0062270>.

ROCHA, B. S.; WERLANG, M. C. Psicofármacos na Estratégia Saúde da Família: perfil de utilização, acesso e estratégias para a promoção do uso racional. **Ciência & Saúde Coletiva**, [s.l.], v. 18, n. 11, p.3291-3300, nov. 2013. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1413-81232013001100019>.

SANTANA, F. L. et al. Use of psychoactive medication between health professionals. **Journal of Nursing UFPE on line - ISSN: 1981-8963**, [S.l.], v. 11, n. 7, p. 2881-2887, july 2017. ISSN 1981-8963. Available at: <<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/view/10177>>. Date accessed: 24 nov. 2018. doi:<https://doi.org/10.5205/1981-8963-v11i7a23468p2881-2887-2017>.

SCAVONE, C.; GORENSTEIN, C. Avanços em Psicofarmacologia - Mecanismos de Ação de Psicofármacos Hoje. **Revista Brasileira de Psiquiatria** [online]. 1999. Disponível em:< <http://dx.doi.org/10.1590/S1516-44461999000100012>>. Acesso em: outubro de 2018.

SILVEIRA, D. P.; VIEIRA, A. L. S. Saúde mental e atenção básica em saúde: análise de uma experiência no nível local. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 14, p. 139-148, 2009.

SIMÕES, M. J. S.; FARACHE FILHO, A. Consumo de medicamentos em região do Estado de São Paulo (Brasil), 1985. **Revista de saúde pública**, v. 22, p. 494-499, 1988.

SINHA, R. How does stress increase risk drug abuse and relapse? **Psychopharmacology**, n. 158, p. 343-359, 2001.

SINHA, R. Chronic stress, drug use, and vulnerability to addiction. **Annals of New York Academy of Sciences**, n. 1141, p. 105-130, 2008. doi:10.1196/annals.1441.030.

TELLES FILHO, P. C. P. et al. Factors Associated With Psychotropic Medication Use in Individuals in Brazilian Primary Health Care Units: A Descriptive, Cross-Sectional Study. **Journal Of Psychosocial Nursing And Mental Health Services**, [s.l.], v. 55, n. 3, p.38-45, 1 mar. 2017. SLACK, Inc.. <http://dx.doi.org/10.3928/02793695-20170301-05>.

VICENTE, J. B. et al. Aceitação da pessoa com transtorno mental na perspectiva dos familiares. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, [s.l.], v. 34, n. 2, p.54-61, jun. 2013. FapUNIFESP (SciELO). <http://dx.doi.org/10.1590/s1983-14472013000200007>.